

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйўйловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI

Ibragimova Gulchehra Toxirovna

Fan va texnologiyalari universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada insoniyatning turmush darajasining o'sishi mamlakat iqtisodiy o'sish darajasi asosida ta'minlanishi va bu ekologik xavf evaziga, xususan, demografik o'sish, tabiiy resurslar zaxirasi muttasil kamayib borayotgani xususida fikri yuritiladi. Yosh avlodning iqtisodiy madaniyatini rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning ta'limdagi o'rni haqida fikr, mulohazalar va takliflar kiritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik barqarorlik, iqtisodiy o'sish, tabiiy kapital, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy madaniyat.

Abstract: The article considers the fact that the growth of the standard of living of mankind is ensured on the basis of the level of economic growth of the country, and due to this environmental risk, in particular demographic growth, a decrease in natural resources reserves. Thoughts, comments and suggestions on the role of the green economy in education and in the development of the economic culture of the younger generation are included.

Key words: green economy, sustainable development, environmental sustainability, economic growth, economic development, economic culture.

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что рост уровня жизни человечества обеспечивается на основе уровня экономического роста страны, и счет этого экологического риска, в частности демографического роста, снижение запасов природных ресурсов. Включены мысли, комментарии и предложения о роли зеленой экономики в образовании и в развитии экономической культуры молодого поколения.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, экологическая устойчивость, экономический рост, экономическое образование, экономическая культура.

KIRISH

Bugungi 21-asr boshiga kelib jahon bo'ylab kundan kunga tovar va xizmatlar bozorida yangi turdagi innovatsion tovar va xizmatlar taklifi shiddatli tus olmoqda. O'z o'rnida iqtisodiyot rivojlangan sari inson ehtiyojlari cheksizligi yanada oshib bormoqda. Iqtisodiy rivojlanish ishlab chiqarish va iste'molning doimiy o'sishi bilan birga keladi. Bir tomondan, ishlab chiqarishning jadal rivojlanishi aholi farovonligini oshirishga yordam bersa, ikkinchi tomondan, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Dunyoda barqaror rivojlanishga o'tish zarurati asosan iqtisodiy rivojlanish va atrof-muhitning buzilishi o'rtasidagi nomutanosiblikni kuchayishi bilan bog'liq. So'nggi 30 yil ichida jahon YAIMda sezilarli o'sish kuzatidi va uning sur'ati 4 barobardan ortiqni tashkil etildi. Jahon iqtisodiyotidagi ushbu holat yuz millionlab odamlarning turmush darajasini oshishiga sabab bo'ldi. Biroq bu o'sishga tabiiy kapitalga nisbatan global ayovsizlik va ekotizim degradatsiyasi tufayli erishildi.

Hozirgi vaqtda insonning tabiat qonunlari va ekologik xavflar haqidagi bilimlarining yetarli emasligi sayyora-dagi og'ir ekologik inqirozga olib keldi.

Shuning uchun ham ekologik oqibatlarini noaniq bo'lgan tabiatni ekspluatatsiya qiluvchi yangi megaproyekt-larga ham juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni talab etadi. Aks holda, ushbu xatarlar juda xilma-xil bo'lib, ular iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik kabi turli xil muammolarga olib keladi. Yangi yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi atrof-muhit uchun xavflarning sezilarli darajada kamayishi va ushbu xavflarning tanazzulidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi davrda dunyohozirida siyosatchi va iqtisodchilarning asosiy e'tibori mamlakatlar iqtisodiyotining yuqori darajada iqtisodiy o'sishni qo'lga kiritishidir. Ha, bu iqtisodiy nuqtayi nazardan to'g'ri, mamlakatlarning yalpi ichki maxsulotining hajmi qanchalar oshib borishi – bu mamlakat qudratini, aholining farovon turmush tarzini ta'minlanishini va mamlakatni dunyohozirdagi tutgan o'rnini belgilaydi. Ammo, bu nimani, qanday oqibatlariga olib kelishi hisobiga amalga oshirilayotganligini e'tiborga olish vaqti allaqachon yetib kelgan-ku. Ushbu masala bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri darajasiga yetib keldi. Bu borada ekolog– iqtisodchilar Amerika qo'shma shtatlarning radikal ekologi Edvard Abbeyning “o'sish uchun o'sish– saraton hujayrasi mafkurasi”, degan fikriga ko'proq xayrixoh bo'lishadi. Shunga qaramay bugungi kapitalistik mafkurada iqtisodiy o'sish insonlarni halokatga olib borishi, ularning farovonligini yaxshilanmasligi muhim emas balki, muhimi jahon bozoridagi biznes, ko'proq pulni qo'ldan qo'lga oqib yurishi va yuqori darajadagi foydaga ega bo'lish. Insonlarning moddiy jihatdan naqadar ta'minlanganlik darajasi asosida hayot sifatini aniqlash bu yetarli ko'rsatkich bo'la olmaydi. Chunki bunday iqtisodiy o'sish sayyoramiz tabiiy boyliklardan ayovsiz foydalanish, havo havzasini ifloslanishi, ichimlik suvini kamayishi, tabiiy ofatlarning ko'payishi va tezlashishi hisobidan erishilganligi nafaqat sayyoramiz, balki hayotimiz sifatini pasaytirgani uchun ham katta muammo hisoblanadi.

Salbiy ekologik tendensiyalarning davom etishi butun insoniyat uchun ham, alohida mamlakatlar uchun ham o'ta xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Dunyo aholisi 2040-yilga kelib 7 milliarddan 9 milliard kishiga ko'payadi va o'rta sinf iste'molchilarining soni kelgusi 3 yil ichida 20 milliard kishiga ko'payadi va resurslarga bo'lgan talab shiddatli ravishda oshadi. 2030-yilga kelib dunyo aholisining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji kamida 50%, energiya 45% va suv resurslari 30% ga oshadi va bularning barchasi ekologik chegaralar keng iqtisodiy o'sishga yangi cheklovlar qo'ygan bir paytda sodir bo'ladi. Shuningdek, kelgusi o'n yilliklarda jahon oziq-ovqat narxлари real ravishda 30-50% ga ko'tarilishini kutishimiz mumkin, bu esa narxlarning beqarorligini oshiradi va yuz millionlab odamlarning ahvolini yomonlashtiradi ^[3].

Ushbu holat asosan aholini sonini o'sib borishi bilan bog'liq holda yuzaga kelishi prognoz qilinmoqda, lekin shu bilan birga ko'zda tutilmagan tabiat inijliklari, insonlarning tabiatga bo'lgan ayovsiz munosabatlari, siyosiy va biologik urushlar va boshqa global omillarning yuzaga kelishi jarayonni yanada tezlashtirishi va yomonlashtirishi mumkin.

Bugungi kunda ekologik barqaror rivojlanishga o'tish va yashil iqtisodiyotni shakllantirish dolzarb masalalardan bo'lib, yashil iqtisodiyot global iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilishga qaratilgan. Yashil iqtisodiyot – bu insonning yer resurslariga mas'uliyatli munosabatini nazarda tutadigan iqtisodiy rivojlanish modeli. Bu boylikning o'sishi va tabiiy resurslarni saqlash o'rtasida oqilona murosani topishga qaratilgan. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasini shakllantirish uchun asoslar o'tgan asrning 80-yillari oxirida barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida yaratilgan. Barqaror rivojlanishlikning ko'plab ta'riflari mavjud, lekin eng keng tarqalgan va umumiy qabul qilingan ta'rif 1987-yilda G. H. Brundland rahbarligi ostidagi BMT komissiya tomonidan taklif qilingan ta'rif bo'lib, “Barqaror rivojlanish-bu kelajak avlodning hayotiy ehtiyojlarini xavf ostida qo'ymasdan, zamonaviy avlodlarning zaruriyatlarini qondira oladigan rivojlanishdir” ^[6].

Barqaror rivojlanish o'z tarkibiga iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatdan rivojlanishni oladi va uning ahamiyati qachonki uchchala tarkib mos holda rivojlanishining ta'minlanishidir.

Yashil iqtisodiyot konseptual hujjatlarda Yevropa yashil iqtisodiyotining rivojlanishi ekotizimlar (tabiiy kapital), iqtisodiyotni (jismoniy kapital) va jamiyatni (inson kapitali) birlashtirgan yaxlit tizim sifatida qaraladi va mos ravishda ularning maqsadlari bilan aniqlanadi ^[3].

1-jadval: Yashil iqtisodiyot

№	№Tarkib	Maqsad
1	Ekotizim (tabiiy kapital)	Ekologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlash
2	Iqtisodiyot (jismoniy kapital)	Foydalanilayotgan resurslarning samaradorligini oshirish
3	Jamiyat (inson kapitali)	Umumiy javobgarlik va tengsizlikni qisqartirish

Yashil iqtisodiyot salbiy oqibatlarni bartaraf qilish bilan kurashish emas balki, ekologik muammolarning kelib chiqish sabablarini bartaraf etish bilan ishlaydigan yondashuv bo'lib, iste'molchilarning xulq-atvorlarini tubdan o'zgartiradigan “yashil” texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotdir. Bularga quyidagilar kiradi:

- energiya samaradorligi va muqobil energiya;
- elektr energiyasini boshqarish tizimlari;
- ekologik bezarar transport;
- chiqindilar, havo va suv chiqindilarini boshqarish.

Ko'plab rivojlangan mamlakatlar tomonidan yashil iqtisodiyot konsepsiyasi u yoki bu shaklda allaqachon qabul qilingan bo'lib, unga erishish choralari global retsessiyaga qarshi kurash vositasi sifatida ko'rib chiqilmoqda ^[5].

Bu borada O'zbekiston BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlari hamda Iqlim bo'yicha Parij bitimiga qo'shilgan. Shuningdek, 2019-yilda O'zbekiston "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi"ni qabul qildi. Ushbu strategiyada mamlakatda uglerod sarfini keskin kamaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-436-son "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari bo'yicha dastur va 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha xarakterlar rejasi belgilab olindi ^[1].

Shu bois "yashil" va "aqlli" iqtisodiyotlarni yaratish barqaror taraqqiyot va rivojlanishni ta'minlashga qodir bo'lgan innovatsiyalar, nou-xau va modellarni ishlab chiqarishda imkoniyatlarni kengaytirish uchun poydevor bo'lishi mumkin ^[7].

Xar bir mamlakat xukumati milliy sharoitlarini hisobga olgan xolda global muammolarga nisbatan o'z maqsadlarini global tavsifdagi tavsiyalar shaklida shakllantiradi. Ushbu global jarayonni milliy rejalashtirishda asosan mamlakat siyosatchi, iqtisodchi va ekologlari faol qatnashadilar. Barqaror rivojlanishni ishlab chiqish jarayonida iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan tegishli jarayonlarning o'zaro bog'liqlikni tan olish va e'tiborda tutish ham o'ta muhimdir.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev Yangi O'zbekiston strategiyasi kitobida "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasini hayotga tatbiq etish orqali iqtisodiyotning energiya va resurs sig'imdorligini qisqartirish, ishlab chiqarishga tejamli texnologiyalarni keng joriy qilish, qayta tiklanuvchi texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, atom energetikasini rivojlantirish maqsadga muvofiqligini aytib o'tdi ^[2].

Yangi iqtisodiyotning muhim sifati iqtisodiy qarorlarni qabul qilish jarayonida tabiatni iqtisodiy baholashni adekvat holatda kiritilish ta'minlanishi kerak. Iqtisodiyot nazariyasidagi kabi amalda ham tabiiy boyliklar (resurslar va xizmatlar) qiymatini oshishiga aniq zaruriyat bor ^[3].

Bugungi kunga kelib dunyo bo'ylab tabiiy kapitalni faqat tabiiy resurslar sifatida munosabatda bo'lish kuchayib, ulardan foydalanishga nisbatan cheklov to'siqlari kuchli bo'lib bormoqda. Endilikda mamlakatlarning muvaffaqiyatli iqtisodiy o'sish uchun tabiiy resurslarni boshqa funksiyalarini ham hisobga olish kerak. Bu har qanday kapital kabi tabiiy kapitalni ham nazariy va amaliy jihatdan uning barcha tarkibiy qismlarining iqtisodiy ahamiyatini, daromad va foyda olish qobiliyatini hisobga olishga olib keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eng umumiy shaklda tabiiy kapitalning to'rtta funksiyasini ajratish mumkin:

- resurs (tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun tabiiy resurslar bilan ta'minlash);
- tartibga soluvchi ekologik xizmatlar (ifloslanish va chiqindilarni assimilyatsiya qilish, iqlim va suv rejimini tartibga solish va boshqalar.);
- estetik, axloqiy, madaniy, tarixiy jihatlar bilan bog'liq tabiat xizmatlari (ma'naviy ekologik xizmatlar);
- insonlar va atrof-muhit salomatligini ta'minlash (bu funktsiya iqtisodiyot uchun hali ham yangi, ma'lum darajada u tabiiy kapitalning dastlabki uchta funksiyasidan kelib chiqadi, ammo rivojlanish jarayoni uchun salomatlik ustuvorligini ahamiyatini alohida ta'kidlash mumkin)

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, tabiatni talab qiladigan texnologiyalarni resurslarni tejaydigan va energiya tejaydigan texnologiyalar bilan almashtirish orqali allaqachon ekspluatatsiya qilingan tabiiy resurslardan foydalanishni yaxshilash va atrof-muhitni muhofaza qilishga sarmoya kiritish zarur. Shuningdek, mavjud bo'lgan eng yaxshi texnologiyalarni qo'llash, xom ashyoni qayta ishlashni chuqurlashtirish va diversifikatsiya qilish va fan yutug'laridan foydalanish lozim. Bu aholi farovonligini oshirish, xom ashyo qazib olish va tabiiy kapitalni ekspluatatsiya qilishning hozirgi darajasida YAIMni 2-3 barobar oshirish, atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa kilib aytganda barqaror rivojlanish konsepsiyasi nafaqat ekologik muammolarga qarshi kurashishning xalqaro va davlat darajasidagi vazifasi, balki zamonaviy oila, jamiyat, biznes va innovatsiyalarga tegishli ijtimoiy-madaniy yo'nalish subyektlarining ham asosiy vazifasidir. Pedagogik faoliyat tajribamga asoslanib bizning fikrimizcha "Yashil iqtisodiyot"ga o'tishda avvalo ta'limni oiladan, so'ngra maktabgacha ta'lim muassalaridan boshlash lozim deb bilaman. Chunki bolaga asosiy iqtisodiy tarbiya va ko'nikma oiladan boshlanadi. Iqtisodiyot va oila ta'limi bir qarashda mutlaqo mos kelmaydigan tushunchalar bo'lib tuyuladi. Ammo zamonaviy bola hayotining birinchi yillaridanoq o'zini:

- o'yinchoqlarini asrab avaylashni, oziq-ovqatni isrof etmaslikni;
- kiyim kechakni toza tutish va asrab avaylab kiyishni;
- elektr energiya, suv va boshqa inson hayoti uchun zarur bo'lgan ne'matlardan tejimli foydalanishni;
- o'simliklarni yanchimaslikni, ularni parvarish qilishni, ular bilan oziqlanishni;
- chiqindilarni har yerga tashlamaslik, ularni maxsus joyga tashlashni;
- kitob, daftar va boshqa o'quv qurollari asrab, avaylab foydalanishni;
- o'zgarlar mehnatini qadrlash kabi iqtisodiy va ekologik tushunchalar va jarayonlar bilan to'ldirilgan iqtisodiy muhitda topadi.

Shu o'rinda bizning takliflarimdan yana biri oliy ta'lim muassasasi talabalarining iqtisodiy madaniyatlarini rivojlantirish jarayonida oliy ta'lim tizimida o'qitilayotgan fanlarga o'z yo'nalishiga ko'ra barqaror rivojlanishga oid bo'lgan tushunchalarni va ularning ahamiyatini, majburiyati va natijalarini kiritish lozim. Masalan, "Iqtisodiyot nazariyasi" faniga barqaror rivojlanish tushunchasi uning dolzarbligi va ahamiyatini, "Tadbirkorlik asoslari" yoki "Biznesni boshqarish" kabi fanlarga tadbirkorlik faoliyatida barqaror rivojlanish zaruriyatlarini, tadbirkorlik faoliyatini uning majburiyat va ma'suliyatlariga oid mavzular berilishi lozim. O'zbekistonda endi rivojlanib kelayotgan fanlardan "Xulq-atvor iqtisodiyoti" fanida iste'molchilarga nisbatan ne'matlardan foydalanishda albatta ularning ekologik xavfsizligi va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi tushunchalar kiritish zarur. Shuningdek, barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun uning huquqiy negizlarini yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-436-son "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/6303230>.
2. Mirziyoyev.Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent. –"O'zbekiston" nashriyoti, 2021.– 464 b.
3. Зелёная экономика и цели устойчивого развития для России: коллективная монография / Под науч. ред. С. Н. Бобылёва, П. А. Кирюшина, О. В.Кудрявцевой. – М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. – 284 с.
4. Бобылев С. Н., Захаров В. М. Модернизация и устойчивое развитие. М.: "Экономика", 2011.
5. UNDESA. A guidebook to the Green Economy. –2012.
6. Наше общее будущее. Доклад международной комиссии по окружающей среде и развитию: Пер. с англ. / Под ред. и с посл. Евтеева С. А. и Перелета Р. А. –М.: Прогресс. –1989
7. М. Yo'ldoshev. Ekologik iqtisodiyot: Nazariy va amaliy tadqiqotlar. (Monografiya).–T.: "Ilm-fan va innovatsiya", 2023, –240 bet.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.